

Revue Lettres Rares, revue académique de Langue et Littérature.

Édition Spéciale, novembre, 2021

Enseignement du français et formation des enseignants : réflexions, expériences et perspectives (2^{ème} édition)

Pour la troisième fois dans l'histoire, la Journée internationale des professeurs de français est célébrée. Et encore, dans un contexte de pandémie. En 2020, nous avons déjà fêté cette date dans une réalité de distanciation sociale et d'une atmosphère d'inquiétude face à une situation aussi inattendue et même effrayante. Reprenant un peu de l'histoire de cette journée de fête, nous rappelons que cette date est essentielle pour enregistrer notre importance en tant que professeurs et professeures de français à travers le monde, diffusant la langue et la culture des peuples de langue française. En ce mois de novembre 2021, nous sommes encore au milieu de la crise mondiale causée par la pandémie du coronavirus depuis près de deux ans et nous continuons nos luttes, dans nos webinaires et des cours en ligne ce que nous dit que, probablement, nous vivons déjà la nouvelle normalité.

Certes, tout ce contexte a accéléré les changements dans notre quotidien de professeurs de français, ici aussi au Brésil et un peu partout dans le monde. Ainsi, connaître des actions ou méthodologies et méthodes pédagogiques réussies sur la façon de travailler en tant que professeur de langues étrangères dans ce contexte, nous incite à savoir si l'enseignement sur les plateformes en ligne les plus diverses restera, alors, voilà quelques-unes des nombreuses préoccupations qui nous accompagnent ces jours d'une « certaine incertitude ».

Suite à toutes ces discussions, la *Revue Lettres Rares* propose à nouveau un dossier spécial qui encourage telles réflexions. *Enseigner le français et la formation des enseignants : réflexions, expériences et perspectives (2^{ème} Edition)* est le numéro spécial de cette revue académique en 2021, dans lequel plusieurs enseignants partagent leurs expériences sur l'enseignement du français au Brésil et au-delà de ses frontières, dans le cadre d'un partage. Les articles de ce numéro spécial proviennent de professeurs et chercheurs de l'Université de São Paulo, de l'Université fédérale du Rio Grande du Sud, de l'Université fédérale de Sergipe, de l'Université fédérale de Campina Grande, de l'Université pontificale catholique de São Paulo, de l'Université fédérale Université du Rio Grande, du Secrétariat d'État à l'Éducation du District fédéral (SEEDF) et de l'Université « Al.I.Cuza » de Iasi, Roumanie.

Le dossier *L'enseignement du français et la formation des enseignants : réflexions, expériences et perspectives (2^e édition)* présente des réflexions issues de recherches et des activités qui mettent en lumière l'enseignement de la langue française dans divers domaines, tels que : l'enseignement et l'apprentissage du français, les méthodologies d'enseignement du français et la place du français dans la scène nationale et internationale, mais aussi des textes faisant référence à la littérature et à l'enseignement du français, face à toutes les adversités, comme celle de la pandémie provoquée par la Covid-19.

Pour son organisation, nous avons invité des professeurs-chercheuses dans le domaine du français langue étrangère (FLE) : Denise Gisele de Britto Damasco, de l'Université pontificale de São Paulo, Claudine Franchon, de l'Université de Brasília et Rosana Correia, du Département d'État de l'Éducation du District fédéral. On retrouve donc le FLE à une place prépondérante dans la scène académique brésilienne, ce qui est d'ailleurs emblématique, puisqu'une dixième édition de *Revue Lettres Rares* propose aux lecteurs une édition entière centrée sur le français langue étrangère, en hommage au professeur, à l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français.

Ce hors-série propose, outre ces neuf articles, tous publiés en français et en portugais, et dix autres travaux qui constituent une seconde édition des Annales du XXI^e Congrès brésilien des professeurs de français : **Le français en action, variations et créations**, tenue à Aracaju, en 2017. Les Annales sont organisées par les professeurs Wellington Júnio Costa, Dario Pagel et Ricardo Costa dos Santos et rassemblent les travaux de professeurs, professeurs-chercheurs et étudiants de tout le Brésil ; et pour sa construction, l'organisateur a eu le soutien d'un groupe de nombreux professeurs brésiliens et étrangers de langue française.

Cher lecteur, chère lectrice, ce dossier spécial est d'une importance expressive pour le professeur/ la professeure de français, que ce soit pour ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, que ce soit pour les novices, ou même pour l'étudiant.e, tant sa publication nous révèle que le français est une langue vivante au Brésil, qu'il existe une communauté « francophone » et « francophile » liée à cette langue, comme langue de travail, comme langue d'étude, comme langue de loisir ici et un peu partout dans le monde.

En pleine pandémie, la *Revue Lettres Rares* nous invite à revivre "l'agglomération" à distance autour de cette langue qui nous unit, comme le disait Édouard Glissant.

Bonne lecture, cher lecteur, chère lectrice !

Josilene Pinheiro-Mariz, Professeur à l'Université fédérale de Campina Grande et rédactrice en chef de la *Revue Lettres Rares*, *Revue Académique* du Laboratoire de études en lettres et langages dans la contemporanéité- LELLC, de l'Université fédérale de Campina Grande.

Dario Pagel, Professeur à l'Université fédérale de Sergipe, Docteur Honoris Causa de l'Université de Strasbourg; Président de la Commission pour l'Amérique latine et la Caraïbe (COPALC) de la Fédération Internationale des Professeurs de Français ; Vice-président de la FBPF. Membre du comité éditorial de la *Revue Lettres Rares*.